

РИСУНКИ НА КАМНЕ

Левтеева Лариса Георгиевна

канд. ист. наук, ст.н.с., Государственный музей истории Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19980660>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonning tog'li hududlarida topilgan qoyatosh san'atiga bag'ishlangan. Ulardan eng qadimgisi noyob va global ahamiyatga ega yodgorliklar sifatida tan olingan Zarautsay rasmlaridir. Rasmlar tasviriy san'at durdonalari hisoblanadi. Olimlar ularning sehrli ahamiyatga ega ekanligiga va marosim marosimlarining ajralmas elementi bo'lganiga ishonishadi. O'zbekiston tarixi davlat muzeyining arxeologik kolleksiyasida Saymalytosh va Pomir tog'laridan yettita qoyatosh san'ati namunalari, Namangan viloyatidan olingan tasvirlarning fotosuratlari va Zarautsaydan olingan rangli nusxalar mavjud.

Kalit so'zlar: muzey, Saymalytosh, Zarautsay, tosh, g'or, ovchi, tasvir, qoyatosh san'ati.

Аннотация. Настоящая статья посвящена наскальным изображениям, повсеместно встречающимся в горных районах Узбекистана. Древнейшими из них являются рисунки Заравитсия, они уникальны и признаны памятниками мирового значения. Рисунки считаются памятниками изобразительного искусства. По мнению ученых, они имели магическое значение, обязательным элементом обрядовой церемонии. В археологическом фонде Государственного музея истории Узбекистана хранятся 7 образцов рисунков из Саймалыташа и Памира, фотоснимки изображений из Наманганской области и красочные копии из Заравитсия.

Ключевые слова: музей, Саймалыташ, Заравитсай, камень, пещера, охотник. изображение, наскальная живопись.

Abstract. This article is devoted to rock carvings found everywhere in the mountainous regions of Uzbekistan. The oldest of them are Zarautsai's drawings, they are unique and recognized as monuments of world significance. The drawings are considered monuments of fine art. According to scientists, they had a magical meaning. an obligatory element of the ritual ceremony. The archaeological fund of the State Museum of History of Uzbekistan contains 7 samples of drawings from Saimalytash and Pamir, photographs of images from Namangan region and colorful copies from Zarautsai.

Keywords: museum, Saimalytas, Zarautsai, stone, cave, hunter. image, rock art.

В 1902 году через перевал Кугарт прокладывалась почтовая дорога. Она вела от укрепления Нарын (Семиреченская область) до Андижана. Участвовавший в строительстве краевед и художник Н.Г. Хлудов обратил внимание на замечательные изображения диких горных козлов, марала, сцен охоты, выбитые на камнях в местности Саймалыташ. О своей находке Н.Г.Хлудов сообщил на заседании Туркестанского кружка любителей археологии 5 января 1903 года, где продемонстрировал зарисовки некоторых изображений. В августе того же года эти наскальные рисунки обследовал член кружка И.Т. Пославский. Им же и были доставлены в Ташкентский публичный музей пять камней с изображениями из Саймалыташа. В настоящее время они хранятся и экспонируются в Государственном музее истории Узбекистана – правопреемнике Ташкентского публичного музея. На всех фрагментах рисунков из Саймалыташа техникой точечной выбивки – сплошной или контурной – нанесены изображения козлов.

Описание: 1.Фрагмент камня подтреугольной формы со схематичным изображением на выпуклой стороне горного козла с длинными изогнутыми рогами, головой влево, 20x11,5 см. 2.Фрагмент камня вытянутой формы с контурным изображением горного козла, головой вправо, козел с длинными прямыми рогами и поднятым хвостом. Размер плиты: дл. – 55 см, шир. – 24,6 см, дл. фигурки – 13 см, выс. – 22 см. 3.Фрагмент плоской многоугольной плиты, на поверхности которой нанесены изображения трех козлов с большими загнутыми рогами, головами вправо (одно изображение сохранилось наполовину). Размер плиты: 22,5x18,5 см, выс. изобр. – 8; 12; 8,4; см, дл. – 8; 10; 6 см. 4.Фрагмент плоской вытянутой многоугольной плиты с нанесенным на ней изображением горного козла с длинными загнутыми назад рогами. Размер плиты 38x22x5,5 см, дл. фигурки – 16,5 см, выс. 18 см. 5.Фрагмент плоской подпрямоугольной плиты, на которой выполнено изображение неопределенного животного (мамонт - ?), головой вправо, с длинным хвостом и загнутым бивнем, четыре ноги четко выражены, над холкой два вертикальных штриха. Размеры: плиты: 22x15x12 см, изображения - выс. 7 см, дл. – 14 см.

В музее имеются еще два фрагмента скал с выбитыми на них изображениями. Один из них передан в музей в 1964 году археологом А. Мухамеджановым. Исследователь обнаружил его неподалеку от Чиназа в скалистой местности Аккурганского района Ташкентской области. Еще один доставлен с Памира. Описание: 1.Фрагмент камня с изображением на плоскости «змейки» с двумя изгибам. Выбивка сплошная, точечная. Размер плиты: 19,5x7,5 см, дл. змейки – 16 см. 2.Фрагмент плоской подтреугольной плиты, на которой техникой сплошной точечной выбивки изображен танцующей или прыгающий человек с хвостом, ноги в коленях подогнуты, торс повернут влево. Размер плиты: 42,5 x 31 x 12,2 см, выс. фигурки – 19 см. Изображение змеи в древности также имело магическое значение. Змея считалась охранительницей дома. Изображение человека в движении может служить передачей его участия в какой-либо церемонии (обрядовой пляске).

Во время археологических работ 1950-1951 гг. на территории Наманганской области и сопредельной Киргизии внимание исследователей привлекли многочисленные различные наскальные изображения, выбитые на валунах или на крупных обломках скал. Изредка они встречались изолированно, но в основном были рассеяны среди мугхона и каменных курганов. По характеру изображений, их стилю и технике выполнения исследователи датировали петроглифы довольно широким промежутком времени, начиная от середины I тыс. до н.э. по первые века н.э. Образцом древнейших изображений из числа обследованных являются несколько петроглифов горных козлов на большом камне около селения Чаркасар. Датированы они были V-III вв. до н.э. Почти все зафиксированные наскальные изображения были сфотографированы и в настоящее время хранятся в архиве Музея истории. Изображения наносились многократными ударами по камню при помощи каменных же орудий. Судя по оставленным на камне следам, – круглым, треугольным, четырехугольным, неопределенной формы, – мастера применяли различные инструменты. Подобной техникой выполнялось большинство наскальных изображений не только на территории Узбекистана, но и всей Средней Азии, Казахстана, петроглифы Тувы и Монголии, писаницы Сибири и Дальнего Востока.

Древний мастер словно вдохнул жизнь в условные изображения. С необычной выразительностью переданы динамика движения животных, все фигуры рельефно очерчены и экспрессивны. Необычайная энергия и убедительность изображений

свидетельствуют не только о таланте безымянного художника, но и о том, что перед ним стояла особая задача. Ведь рисунки и рельефные изображения животных на скалах и стенах пещер, как считают ученые, служили своеобразной иллюстрацией к ритуальному танцу-мистерии, рассказывавшему о смертельно опасном, но жизненно важном для первобытной общины событии – охоте. В этой обрядовой церемонии, как верили охотники, они получали силу, необходимую, чтобы выследить и убить добычу. Первобытные люди, как и современные охотники из отсталых племен, верили, что подобные изображения помогут удачной охоте.

Древнейшим памятником изобразительного искусства на территории Средней Азии являются рисунки Зараутсай. Они уникальны и признаны памятниками мирового значения.

Наскальная живопись Зараутсай была обнаружена супругами И.Ф. и Е.С. Ломакиными – охотниками и краеведами, активистами Термезского краеведческого музея. Около 200 рисунков находились на стенах неглубоких и труднодоступных гротов ущелья Зараутсай в горах Кухитанг. В 1945 году по заказу Термезского музея художники сделали около 40 зарисовок этих изображений. Были сделаны также их фотоснимки, произведены обмеры. С тех пор уникальные рисунки изучали многие известные ученые, их описания были опубликованы в научных и научно-популярных трудах. В экспозиции Государственного музея истории Узбекистана хранятся рисунки-воспроизведения и прекрасно выполненный красочный макет зараутсайской наскальной живописи. Рисунки Зараутсай развивают ту же основную тему – мотивы охоты древнего человека. Замаскированные охотники с подвешенными хвостами в колоколообразных одеждах охотятся на диких быков. Большинство изображений относится к ранним стадиям эпохи бронзы, но некоторые из них могут восходить и к концу верхнего палеолита (12 – 5 тыс. лет до н.э.). Изображения выполнены местной минеральной краской – охрой темно-коричневого цвета, смешанной, согласно данным химического анализа, с животным жиром. Краска прочно пристала к минерализованным известняковым натекам, и изображения хорошо сохранились. Покрытые известняковым налетом ниши служат естественным светлым полем для изображений, на него хорошо ложились краски. Контур наносился, вероятно, пальцем или кисточкой. Часть рисунков внутри закрашена. Изображениям людей и животных, воспроизводящим сцены охоты, сопутствуют немногочисленные абстрактные символы. Некоторые из них могут быть истолкованы как изображения Солнца. Символами или атрибутами солнечных божеств у древних людей служили круг, ромб и крест. Очертания креста имитировали древнейшие орудия для добывания огня и являлись сначала эмблемой огня, а потом и символом Солнца, как огня небесного. Иногда «солнце» походит на колесо со спицами и «шляпками» на ободу. Чаще же это крупная розетка с кружками или перлами по кругу. Уподобление Солнца колесу восходит к космогоническим мифам, отождествляющим круг с диском дневного светила. К солярным символам относятся также свастика и «вихревой знак». С Солнцем, как «огнем небесным», связывался культ плодородия.

В 2003 году был создан общественный центр "Зараутсой" по изучению и охране Зараутсайского археологического памятника. На базе этого центра стартовал проект «Создание условий для экотуризма на территории памятника Зараутсай», получивший грант от Общественного фонда при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. Ведутся работы по консервации наскальных рисунков Зараутсай и сохранению их как

национальной культурной ценности. Ведётся работа по подготовке к номинации в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рисованные или выбитые в камне изображения людей, козлов, кабанов, оленей, архаров, сцен загона животных и ритуальных танцев обнаружены в Бостанлыкском районе Ташкентской области, Ходжикенте, в урочище Текеташ в Маргузарских горах за Джизаком, в сае Сармич (17 км к северо-востоку от Навои), в ущелье Паракандасая на северном склоне Кураминского хребта (6 – 8 км к югу от Алмалыка), а также ряде других мест. Эти немного наивные, но всегда яркие, выразительные и динамичные образы без слов рассказывают нам о прошлом.

Источники

Государственный Музей истории Узбекистана. Археологический фонд. Колл. 8.

Литература

1. Воронец М.Э. Наскальные изображения Южной Киргизии. /Тр. Киргизского гос. пед. ин-та. Вып.2. Фрунзе, 1951.
2. Воронец М.Э. Археологические исследования Института истории и археологии и Музея истории АН Уз ССР в Фергане в 1950-1951 годах. /Тр. Музея истории народов Узбекистана. Вып. II. Т., 1954.
3. Левтеева Л.Г., Минасянц В.С. Эхо ушедших эпох. (Из истории комплектования фонда археологии Государственного музея истории Узбекистана). Ташкент, 2017.
4. Мансурова Р.А., Ртвеладзе Э.В. Археологические памятники эпохи камня и бронзы (более 1 млн. лет назад – VI - V тыс. до н.э.) // Выдающиеся памятники археологии Узбекистана. Ташкент, 2013.
5. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. М., 1965.
6. Ревес А.М., Минасянц В.С., Левтеева Л.Г. Памятники минувших поколений. Ташкент, 2019.
7. Рогинская А. Зараут-сай (Записки художницы). М., 1950.